

El Poder de la Oración: **Un análisis Teológico y Bíblico**

Rev. Sergio Leal Ramírez

06/10/2024

Índice

Introducción: La Oración como el Corazón de la Vida Cristiana	3
1. La Oración en la Teología Cristiana: Una Relación con el Dios Vivo	4
1.1. Definición y Naturaleza de la Oración	4
1.2. La Oración como Acto de Fe	4
1.3. La Oración y la Soberanía de Dios	5
2. La Oración en la Biblia: Ejemplos de Poder Transformador	6
2.1. El Poder de la Oración en el Antiguo Testamento.....	6
2.2. La Oración en la Vida de Jesús	6
2.3. La Oración en la Iglesia Primitiva	7
3. El Poder Transformador de la Oración: Cambios Internos y Externos	8
3.1. La Oración Transforma Nuestras Circunstancias	8
3.2. La Oración Transforma Nuestros Corazones	9
3.3. La Oración Abre las Puertas del Poder de Dios	10
4. Obstáculos y Desafíos en la Oración: Por Qué a Veces No Vemos Respuestas	11
4.1. La Voluntad Soberana de Dios y Nuestras Expectativas	11
4.2. Pecado No Confesado y Obstáculos Espirituales	11
4.3. Falta de Fe o Persistencia	12
5. El Poder de la Oración en la Comunidad: El Impacto de la Oración Colectiva	13
5.2. El Poder de la Intercesión.....	14
5.3. La Oración por el Avance del Reino de Dios	15
6. Conclusión: El Poder Transformador y Sobrenatural de la Oración	15
Bibliografía	17
Citas Bíblicas	18

"El Poder de la Oración: Un Análisis Teológico y Bíblico"

Rev. & Chaplain: Sergio Leal Ramírez. Instituto Superior Estudios Bíblicos, La Habana, Cuba.

Correo electrónico: sergioleal36@gmail.com

Orcid: <https://0000-0002-7701-2910>

Introducción: La Oración como el Corazón de la Vida Cristiana

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos reunimos para explorar un tema central y transformador en la vida de todo creyente: **el poder de la oración**. La oración no es solo una disciplina espiritual o un ritual religioso; es la forma en que nos conectamos con nuestro Creador, el Dios del universo, quien nos ha dado el privilegio de comunicarnos con Él directamente a través de Jesucristo.

La oración es tanto un **acto de fe** como un medio de **transformación**. Es el espacio donde nuestras almas se encuentran con Dios, donde nuestras cargas son depositadas a Sus pies, y donde descubrimos Su voluntad para nuestras vidas. Como dice el salmista: "A ti clamaré, oh Jehová; roca mía, no te desentendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro" (Salmos 28:1).

En este sermón, nos sumergiremos profundamente en un **análisis teológico y bíblico del poder de la oración**. Examinaremos lo que las Escrituras nos enseñan sobre la oración, cómo los grandes personajes bíblicos la usaron para transformar sus circunstancias y cómo Dios ha prometido responder a las oraciones de Su pueblo. Veremos cómo la oración no solo cambia situaciones externas, sino que transforma nuestros corazones, alineándolos con la voluntad de Dios. Además, reflexionaremos sobre las palabras de algunos teólogos que han iluminado esta práctica vital a lo largo de la historia de la iglesia.

1. La Oración en la Teología Cristiana: Una Relación con el Dios Vivo

1.1. Definición y Naturaleza de la Oración

Desde una perspectiva teológica, la oración puede definirse como el acto mediante el cual los seres humanos se comunican con Dios. En esencia, la oración es un **diálogo** con el Creador, un espacio de intimidad donde compartimos nuestras necesidades, deseos, temores y alabanzas, y donde Dios revela Su presencia, consuelo y dirección. A lo largo de la historia de la iglesia, los teólogos han señalado que la oración no es solo una práctica de súplica o petición, sino un **encuentro con Dios**. **Agustín de Hipona**, uno de los teólogos más influyentes del cristianismo, escribió sobre la oración en su obra *Confesiones* (397 d.C.), donde narra cómo la oración lo transformó internamente: "Nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti". Agustín ve la oración como el medio a través del cual los seres humanos encuentran su descanso y propósito en Dios. La oración, entonces, es una respuesta a la iniciativa divina de acercarse a la humanidad.

En su obra *Summa Theologica* (1265-1274), **Tomás de Aquino** define la oración como "la elevación de la mente a Dios", subrayando que no es solo un acto verbal, sino un **movimiento interior** del alma que busca conectarse con el Creador. La oración, según Aquino, es esencial para la salvación porque es el medio por el cual el ser humano reconoce su dependencia absoluta de Dios.

1.2. La Oración como Acto de Fe

La oración es también, y principalmente, un acto de fe. Al orar, expresamos nuestra confianza en que Dios no solo existe, sino que **escucha y responde**. El autor de Hebreos declara: "Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan"

(Hebreos 11:6). Aquí vemos que la oración es una afirmación de que Dios no es distante ni indiferente, sino cercano y personal.

Martin Lutero, en su obra *Sobre la Oración* (1535), afirma que "orar es la respiración misma del alma". Lutero insistía en que la oración no solo es necesaria, sino vital para la vida cristiana, como lo es el aire para el cuerpo. Lutero también enfatizaba que la oración no es simplemente una obligación religiosa, sino una **expresión de confianza en la gracia de Dios**. La oración, decía Lutero, es la manifestación más pura de la fe, porque solo aquellos que verdaderamente creen que Dios responde a sus necesidades se acercan a Él en oración.

1.3. La Oración y la Soberanía de Dios

Uno de los grandes misterios de la oración es cómo se relaciona con la **soberanía de Dios**. Si Dios es omnisciente y ya conoce nuestras necesidades, ¿por qué necesitamos orar? Esta pregunta ha sido abordada por muchos teólogos, entre ellos **Jonathan Edwards**, quien en su sermón *Una Llamada a la Oración* (1747) afirma que la oración es el medio designado por Dios para llevar a cabo Sus propósitos en el mundo. Edwards explica que, aunque Dios es soberano, ha decidido que ciertas bendiciones y respuestas solo sean otorgadas en respuesta a la oración de Su pueblo.

John Wesley, fundador del metodismo, también reflexionó sobre este tema y escribió: "Dios no hará nada en la tierra, excepto en respuesta a la oración creyente". Wesley veía la oración como la colaboración entre Dios y el hombre, donde Dios invita a los creyentes a participar en Su obra a través de la intercesión. En otras palabras, aunque Dios tiene un plan soberano, nos da el privilegio de ser parte de ese plan mediante nuestras oraciones.

2. La Oración en la Biblia: Ejemplos de Poder Transformador

2.1. El Poder de la Oración en el Antiguo Testamento

Desde los primeros capítulos del Antiguo Testamento, vemos cómo la oración es un elemento central en la relación entre Dios y Su pueblo. En **Génesis 4:26**, leemos que "los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor". Esto marca el inicio de la oración como una respuesta a la revelación de Dios. Desde este punto, la oración se convierte en un medio a través del cual los patriarcas y los profetas buscan la guía, protección y ayuda de Dios.

Uno de los ejemplos más poderosos del poder de la oración en el Antiguo Testamento es la historia de **Elías en 1 Reyes 18**. Elías, un profeta solitario enfrentado a los falsos profetas de Baal, ora para que Dios demuestre Su poder ante el pueblo de Israel. Después de que los profetas de Baal fallan en su intento de invocar a su dios, Elías ora con sencillez y fervor: "Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios" (1 Reyes 18:37). Dios responde enviando fuego del cielo, demostrando Su poder y Su disposición a intervenir en la historia cuando Su pueblo ora con fe.

El profeta **Daniel** es otro ejemplo de cómo la oración puede transformar no solo las circunstancias personales, sino también los destinos nacionales. En **Daniel 6**, a pesar de la amenaza de ser arrojado al foso de los leones, Daniel continúa orando tres veces al día, como era su costumbre. Su oración no solo lo salva de la muerte, sino que también convierte al rey Darío, quien reconoce la soberanía del Dios de Daniel. Este ejemplo nos enseña que la oración no solo afecta nuestras vidas personales, sino que tiene el poder de influir en las naciones.

2.2. La Oración en la Vida de Jesús

En el Nuevo Testamento, la vida de Jesús es el ejemplo supremo de lo que significa vivir una vida de oración. Jesús, aunque era el Hijo de Dios, constantemente se retiraba a orar y buscar la voluntad de Su Padre. **Lucas 5:16** nos dice que "él se apartaba a lugares desiertos y oraba". La oración era central en Su vida y ministerio, y Su dependencia de la oración demuestra la importancia que debemos darle.

En **Juan 17**, encontramos la **Oración Sacerdotal de Jesús**, una de las oraciones más significativas registradas en las Escrituras. En esta oración, Jesús intercede por Sus discípulos y por todos los que creerían en Él a lo largo de la historia. Ora para que sean uno, para que estén protegidos del mal y para que experimenten la gloria de Dios. Este pasaje revela no solo el poder de la intercesión, sino también el corazón de Jesús por Su pueblo.

El momento culminante de la vida de oración de Jesús ocurre en **Getsemaní**, la noche antes de Su crucifixión (Mateo 26:36-46). Jesús ora con tanta intensidad que Su sudor se convierte en gotas de sangre, y en Su oración, vemos una profunda sumisión a la voluntad de Dios: "Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú". Aquí Jesús nos enseña que la oración no es solo un medio para pedir lo que necesitamos, sino también un acto de **rendición a la voluntad de Dios**, incluso en los momentos más difíciles.

2.3. La Oración en la Iglesia Primitiva

Después de la resurrección y ascensión de Jesús, la **iglesia primitiva** continuó el modelo de oración que Jesús les había enseñado, y a través de la oración, vieron manifestaciones poderosas del Espíritu Santo y la expansión del Evangelio. En **Hechos 1:14**, leemos que los discípulos, junto con las mujeres y la madre de Jesús, "perseveraban unánimes en oración y ruego" mientras esperaban la promesa del Espíritu Santo.

Este espíritu de oración fue fundamental en el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, como se relata en **Hechos 2**. La oración comunitaria fue el contexto en el que el Espíritu descendió con poder, transformando a los discípulos asustados en testigos valientes de Cristo. Este patrón se repite a lo largo del libro de los Hechos, donde cada avance significativo del Reino de Dios va precedido o acompañado de la oración.

Uno de los ejemplos más notables es la historia de **Pedro encarcelado** en **Hechos 12**. Mientras Pedro está en prisión, "la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él" (Hechos 12:5). En respuesta a estas oraciones, Dios envía un ángel para liberar a Pedro de la cárcel, demostrando el poder de la oración de intercesión. Este evento no solo trajo liberación física, sino que fortaleció la fe de la comunidad.

La **iglesia primitiva** era consciente de que la oración era esencial no solo para su bienestar espiritual, sino también para la misión de difundir el Evangelio. En **Hechos 4:31**, después de orar, los discípulos son llenos del Espíritu Santo y hablan con valentía la palabra de Dios, a pesar de la persecución. Este episodio muestra que la oración es una fuente de fortaleza espiritual y audacia para enfrentar los desafíos del mundo.

3. El Poder Transformador de la Oración: Cambios Internos y Externos

3.1. La Oración Transforma Nuestras Circunstancias

A lo largo de la Escritura, vemos cómo la oración tiene el poder de cambiar las circunstancias. Desde la intervención de Dios en la vida de los patriarcas hasta los milagros de Jesús y la obra del Espíritu en la iglesia primitiva, es evidente que Dios responde a las oraciones de Su pueblo. Sin embargo, es importante recordar que la oración no siempre obtiene los resultados que esperamos, sino que nos alinea con los **propósitos soberanos de Dios**.

Un ejemplo clave es el **rey Ezequías** en **2 Reyes 20**. Cuando Ezequías enfermó de muerte, oró a Dios pidiendo misericordia, y Dios respondió extendiendo su vida por quince años. Este ejemplo muestra que la oración tiene el poder de afectar incluso la vida y la muerte. Dios no es indiferente a las súplicas de Su pueblo; Él responde de acuerdo con Su perfecta voluntad.

Sin embargo, también debemos recordar que la oración no es una fórmula mágica para obtener lo que queremos. En **2 Corintios 12:7-10**, el apóstol Pablo ora tres veces para que Dios le quite un "aguijón en la carne", pero en lugar de quitarlo, Dios le responde: "Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad". Este pasaje revela que, aunque la oración puede cambiar nuestras circunstancias, su mayor propósito es alinear nuestras vidas con la **voluntad de Dios** y fortalecernos en medio de nuestras debilidades.

3.2. La Oración Transforma Nuestros Corazones

Además de cambiar las circunstancias externas, la oración tiene un poder transformador sobre nuestros **corazones**. A través de la oración, nuestros deseos se alinean con los deseos de Dios, nuestra fe es fortalecida, y experimentamos la paz que supera todo entendimiento. En **Filipenses 4:6-7**, Pablo exhorta a los creyentes a no estar ansiosos por nada, sino a orar en toda situación, con acción de gracias, "y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús".

Este es un recordatorio de que la oración no es simplemente un medio para obtener respuestas, sino un medio para **experimentar la presencia transformadora de Dios**. A medida que nos acercamos a Dios en oración, nuestra perspectiva cambia y somos transformados por Su gracia. En lugar de ser consumidos por el temor, la ansiedad o el egoísmo, la oración nos lleva a confiar en la soberanía y la bondad de Dios.

Richard Foster, en su clásico *Celebration of Discipline* (1978), describe la oración como "la vía principal para la transformación interior". Foster subraya que la verdadera oración no es solo una cuestión de pedir cosas a Dios, sino de ser **moldeados** por Dios. A través de la oración, somos cambiados desde adentro hacia afuera, de tal manera que nos conformamos más a la imagen de Cristo.

3.3. La Oración Abre las Puertas del Poder de Dios

Otra faceta del poder de la oración es su capacidad para **abrir las puertas al poder sobrenatural de Dios**. En el libro de los Hechos, la oración de la iglesia frecuentemente precede al derramamiento del Espíritu Santo, la realización de milagros y el avance del Evangelio. Esto sugiere que la oración crea un ambiente donde el poder de Dios puede manifestarse.

El apóstol **Santiago** subraya esta realidad en su carta cuando escribe: "La oración eficaz del justo puede mucho" (Santiago 5:16). El contexto de este versículo es la **sanación** y la **confesión de pecados**, lo que indica que la oración no solo tiene el poder de mover a Dios a actuar en lo físico, sino también en lo espiritual. La oración tiene el poder de traer sanidad física, emocional y espiritual.

C.S. Lewis, en su libro *Cartas del Diablo a Su Sobrino* (1942), destaca que la oración es una de las armas más poderosas que los cristianos tienen en su lucha contra las fuerzas del mal. Aunque el enemigo intentará distraernos o desalentar nuestra vida de oración, es a través de ella que nos conectamos con el poder de Dios para vencer el mal y llevar adelante Su reino.

4. Obstáculos y Desafíos en la Oración: Por Qué a Veces No Vemos Respuestas

4.1. La Voluntad Soberana de Dios y Nuestras Expectativas

Uno de los mayores desafíos en la vida de oración es entender por qué a veces no recibimos las respuestas que esperamos. Jesús enseñó que debemos orar con fe, pero también que debemos someter nuestras oraciones a la **voluntad soberana de Dios**. En **Mateo 26:39**, cuando Jesús ora en Getsemaní, pide que pase de Él la copa del sufrimiento, pero termina Su oración con estas palabras: "Pero no sea como yo quiero, sino como tú".

Este es un recordatorio de que, aunque podemos pedir a Dios con confianza, nuestras oraciones siempre deben estar sujetas a Su sabiduría infinita. Como declara **1 Juan 5:14**: "Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye". Dios siempre responde nuestras oraciones, pero a veces lo hace de maneras que no entendemos inmediatamente. Su voluntad, que es perfecta y buena, siempre será mejor que nuestros propios deseos limitados.

El teólogo **R.C. Sproul**, en su libro *The Prayer of the Lord* (2009), enseña que cuando oramos el Padrenuestro, particularmente en la frase "Hágase tu voluntad", estamos reconociendo la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Sproul nos recuerda que la oración no es un intento de forzar a Dios a hacer lo que queremos, sino de **alinearnos** con Su voluntad perfecta.

4.2. Pecado No Confesado y Obstáculos Espirituales

Otro obstáculo que puede impedir que nuestras oraciones sean escuchadas es el **pecado no confesado**. En **Salmos 66:18**, el salmista declara: "Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado". El pecado no confesado crea una barrera entre

nosotros y Dios, que puede obstaculizar nuestras oraciones. El llamado de la Escritura es claro: si deseamos que nuestras oraciones sean efectivas, debemos asegurarnos de que no estamos aferrándonos a algún pecado en nuestro corazón. Esto no significa que Dios requiera perfección para escuchar nuestras oraciones, sino que debemos acercarnos a Él con un corazón humilde y arrepentido.

1 Juan 1:9 nos asegura que "si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad". La confesión es una parte crucial de la oración porque restablece nuestra comunión con Dios. Si bien el pecado rompe nuestra comunión, la confesión la restaura, permitiendo que nuestras oraciones fluyan libremente.

El teólogo **Andrew Murray**, en su obra *With Christ in the School of Prayer* (1885), enfatiza la importancia de la pureza del corazón en la oración. Murray señala que el creyente debe vivir en una continua disposición de confesión y arrepentimiento para mantener una relación abierta y efectiva con Dios en la oración. Él subraya que el poder de la oración está vinculado a una vida de santidad y obediencia.

4.3. Falta de Fe o Persistencia

Otro obstáculo común es la **falta de fe** o persistencia en la oración. Jesús enseñó a Sus discípulos la importancia de orar con fe, asegurándoles que "todo lo que pidieréis en oración, creyendo, lo recibiréis" (Mateo 21:22). La fe es el medio por el cual recibimos las respuestas de Dios, pero a menudo nos falta fe, o nos desanimamos fácilmente cuando no recibimos una respuesta inmediata. La **parábola del juez injusto** en **Lucas 18:1-8** es un recordatorio poderoso de la necesidad de persistencia en la oración. Jesús cuenta la historia de una viuda que, a pesar de las negativas iniciales, continúa pidiendo justicia hasta que el juez finalmente le concede su petición. Jesús

termina la parábola diciendo: "Y Dios, ¿no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles?"

Aquí, Jesús no solo nos enseña la importancia de orar con persistencia, sino también de confiar en el carácter de Dios. Él no es como el juez injusto, sino un Padre amoroso que responde a las oraciones de Sus hijos. **George Müller**, un cristiano conocido por sus oraciones poderosas y su vida de fe en el siglo XIX, a menudo hablaba de cómo había visto muchas respuestas a la oración después de años de persistencia. Müller decía que la falta de una respuesta inmediata no debía desanimar a los creyentes, sino motivarlos a seguir orando con fe.

5. El Poder de la Oración en la Comunidad: El Impacto de la Oración Colectiva

5.1. La Oración Colectiva en el Nuevo Testamento

La oración no es solo una práctica individual; también es una **práctica comunitaria** vital en la vida de la iglesia. En el libro de los Hechos, vemos repetidamente cómo la **oración colectiva** juega un papel crucial en los momentos más importantes del crecimiento y expansión de la iglesia. En **Hechos 1:14**, los primeros discípulos "perseveraban unánimes en oración" mientras esperaban el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés.

El poder de la oración colectiva se manifiesta de manera poderosa cuando los creyentes oran juntos con un mismo propósito. En **Hechos 4:31**, después de que los apóstoles son amenazados por las autoridades, se reúnen para orar, y "cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios". Este evento muestra que cuando la iglesia ora unida, Dios responde con poder.

El **Padre nuestro** mismo, que Jesús enseñó a Sus discípulos, es un modelo de oración comunitaria. Comienza con las palabras "Padre nuestro", subrayando que la oración no es solo una cuestión

individual, sino una actividad corporativa. Cuando oramos juntos como comunidad de fe, estamos uniéndonos como el cuerpo de Cristo para buscar la voluntad de Dios y pedir Su intervención en nuestras vidas y en el mundo.

5.2. El Poder de la Intercesión

La **oración intercesora** es una de las formas más poderosas de oración comunitaria. Interceder significa orar en favor de otros, llevar sus cargas y necesidades ante Dios. En **1 Timoteo 2:1**, Pablo exhorta a la iglesia a que se hagan "rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres". La intercesión nos permite participar en los planes de Dios para las vidas de los demás.

Uno de los ejemplos más notables de intercesión en la Biblia es cuando **Abraham** ora por Sodoma en **Génesis 18:22-33**. Aunque Sodoma estaba destinada a ser destruida por su maldad, Abraham intercede ante Dios para que, si se encuentran diez justos en la ciudad, ésta sea salvada. Aunque Sodoma finalmente es destruida, este pasaje demuestra que Dios escucha la oración de intercesión y está dispuesto a actuar en respuesta a ella.

El teólogo **Charles Spurgeon** veía la intercesión como una de las formas más elevadas de amor cristiano. En uno de sus sermones sobre la oración, dijo: "Si no pueden hacer nada más por aquellos que aman, oren por ellos; y si pueden hacer mucho, oren por ellos aún más". La intercesión es una manera en la que mostramos el amor de Cristo, cargando las cargas de los demás y pidiendo a Dios que actúe en sus vidas.

5.3. La Oración por el Avance del Reino de Dios

La oración comunitaria también es fundamental para el **avance del Reino de Dios**. En la Gran Comisión, Jesús manda a Sus discípulos a "hacer discípulos a todas las naciones" (Mateo 28:19). Aunque este mandato incluye el testimonio, la enseñanza y el bautismo, también requiere oración. En **Mateo 9:38**, Jesús dice: "Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies". Jesús deja claro que el éxito en la misión depende de la oración.

A lo largo de la historia de la iglesia, grandes **avivamientos** y movimientos misioneros han comenzado con la oración. Los **moravos**, un grupo cristiano del siglo XVIII, comenzaron una reunión de oración continua que duró más de 100 años, y como resultado, fueron uno de los primeros movimientos misioneros mundiales. Esto muestra que cuando la iglesia se compromete a orar por el avance del Reino de Dios, ocurren grandes cosas.

6. Conclusión: El Poder Transformador y Sobrenatural de la Oración

Hermanos y hermanas, hemos visto a lo largo de este sermón que la oración es mucho más que un ritual religioso. Es un encuentro personal y comunitario con el Dios vivo. A través de la oración, nos conectamos con el corazón de nuestro Padre, quien no solo escucha nuestras súplicas, sino que responde con poder, transformando nuestras vidas y el mundo que nos rodea.

El poder de la oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también transforma nuestros corazones, alineándolos con la voluntad de Dios. A lo largo de la historia bíblica y de la iglesia, hemos visto cómo Dios ha obrado de manera poderosa en respuesta a la oración: ha sanado enfermos, liberado prisioneros, derribado barreras y traído avivamientos.

No podemos olvidar que la oración es un **acto de fe**. No siempre entendemos los caminos de Dios, pero podemos confiar en que Él es fiel y responde a nuestras oraciones de acuerdo con Su perfecta voluntad. Debemos orar con persistencia, interceder por los demás y unirnos como comunidad para buscar el avance del Reino de Dios.

Que el poder de la oración continúe siendo un pilar en nuestras vidas, tanto en lo personal como en lo comunitario. Y que, a través de la oración, veamos más y más la mano de Dios obrando en nuestras vidas, en nuestra iglesia y en el mundo.

Bibliografía

- Aquinas, S. T. (1981). *Summa theologica* (pp. 1–3020). Christian Classics. (Original work published 1948)
- Augustine, S., & Augustine. (2015). *On the Soul and Its Origin*. CreateSpace.
- Foster, R. J. (1978). *Celebration of Discipline: The Path to Spiritual Growth* (pp. 1–179). Harper & Row.
- Keller, T. (2016). *Prayer : experiencing awe and intimacy with god*. Penguin Books.
- Lewis, C. S. (2015). *Cartas del diablo a su sobrino* (24th ed., pp. 1–160). Ediciones Rialp, S.A.
- Murray, A. (1998). *Andrew Murray on Prayer*. Whitaker House.
- Sproul, R. C. (2009). *The Prayer of the Lord* (p. 130). Reformation Trust Publishing.
- Spurgeon, C. H. (2009). *Sermons on Prayer*. Bridge Logos Foundation.

*El Poder de la Oración: Un análisis
Teológico y Bíblico*

18

Citas Bíblicas

1. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús.
1 Tesalonicenses 5:16-18
2. No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
Filipenses 4:6-7
3. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que, si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye.
1 Juan 5:14
4. Dedíquense a la oración: perseveren en ella con agradecimiento.
Colosenses 4:2
5. Entonces ustedes me invocarán, y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé.
Jeremías 29:12
6. Por eso les digo: Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán.
Marcos 11:24
7. Alégrese en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración.
Romanos 12:12
8. El Señor está cerca de quienes lo invocan,
de quienes lo invocan en verdad.
Salmo 145:18
9. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban.
Hechos 16:25
10. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes.
Jeremías 33:3

11. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras.

Mateo 6:7

12. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos.

Hebreos 4:16

13. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.

Mateo 18:20

14. En mi angustia invoqué al Señor;
clamé a mi Dios,
y él me escuchó desde su templo;
¡mi clamor llegó a sus oídos!

Salmo 18:6

15. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará.

Mateo 6:6

16. Y, si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido.

1 Juan 5:15

17. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz.

Santiago 5:16

18. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento.

Santiago 1:6

19. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre.

Juan 15:16

20. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada.

Pedro 4:7

21. Clamé a él con mi boca;

lo alabé con mi lengua.

Salmo 66:17

22. Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María.

Hechos 1:14

23. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración.

Mateo 21:22

24. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré; así será glorificado el Padre en el Hijo.

Juan 14:13

25. Pero a ustedes que me escuchan les digo: Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan.

Lucas 6:27-28

26. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia, y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen, porque no piden.

27. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia, y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen, porque no piden.

Santiago 4:2

28. Así mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras.

Romanos 8:26

29. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor;

por la mañana te presento mis ruegos,

y quedo a la espera de tu respuesta.

Salmo 5:3

30. Esta es la oración al Dios de mi vida:

que de día el Señor mande su amor,
y de noche su canto me acompañe.

Salmo 42:8

31. Escucha, Señor, mi oración;

atiende a mi súplica.

Por tu fidelidad y tu justicia,

respóndeme.

Salmo 143:1

32. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente.

3 Juan 1:2

33. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil.

Mateo 26:41

34. Desde mi angustia clamé al Señor,

y él respondió dándome libertad.

Salmo 118:5

35. Porque los ojos del Señor están sobre los justos,

y sus oídos, atentos a sus oraciones;

pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal.

1 Pedro 3:12

36. Porque sé que, gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación.

Filipenses 1:19

37. Ustedes deben orar así:

“Padre nuestro que estás en el cielo,

santificado sea tu nombre,

venga tu reino,

hágase tu voluntad

en la tierra como en el cielo.”

Mateo 6:9-10

38. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección, y él nos escuchó.

Esdras 8:23

39. Sean, pues, aceptables ante ti
mis palabras y mis pensamientos,
oh Señor, roca mía y redentor mío.
Salmo 19:14
40. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que
oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al
enfermo y el Señor lo levantará. Y, si ha pecado, su pecado se le perdonará.
Santiago 5:14-15
41. Este pobre clamó, y el Señor le oyó
y lo libró de todas sus angustias.
Salmo 34:6
42. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su
Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados.
Marcos 11:25
43. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le
dio dos veces más de lo que antes tenía.
Job 42:10
44. Pero, mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y
fervientemente a Dios por él.
Hechos 12:5
45. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.
Hechos 2:21
46. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos; todos fueron llenos
del Espíritu Santo, y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno.
Hechos 4:31
47. Pues, si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más
el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan!
Lucas 11:13
48. Regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de su
antepasado David: “He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte, y
en tres días podrás subir al templo del Señor.”
2 Reyes 20:5
49. Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen.
Mateo 5:44

50. ¡Levántate, Señor!

¡Levanta, oh Dios, tu brazo!

¡No te olvides de los indefensos!

Salmo 10:12

51. A ti, Dios de mis padres,

te alabo y te doy gracias.

Me has dado sabiduría y poder,

me has dado a conocer lo que te pedimos,

¡me has dado a conocer el sueño del rey!

Daniel 2:23

52. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo.

Juan 17:24

53. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron.

Hechos 13:3

54. Yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo mismo esté en ellos.

Juan 17:26

55. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración.

Hechos 2:42

56. Señor, escucha mi oración,

atiende a mi clamor;

no cierres tus oídos a mi llanto.

Ante ti soy un extraño,

un peregrino, como todos mis antepasados.

Salmo 39:12

57. Perdónanos nuestras deudas,

como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores.

Mateo 6:12

58. Y no nos dejes caer en tentación,

sino líbranos del maligno.

Mateo 6:13

59. Danos hoy nuestro pan cotidiano.

Mateo 6:11

60. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo:

«Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado».

Hechos 13:2

61. De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes.

1 Pedro 3:7

62. Entonces Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, y mirando al cielo, los bendijo. Luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y de los pedazos que sobraron se recogieron doce canastas.

Lucas 9:16-17

63. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos.

Efesios 6:18

64. Yo fortaleceré a la tribu de Judá
y salvaré a los descendientes de José.

Me he compadecido de ellos

y los haré volver.

Será como si nunca los hubiera rechazado,

porque yo soy el Señor su Dios,

y les responderé.

Zacarías 10:6

65. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado; estoy muy complacido contigo».

Lucas 3:21-22

66. Así que yo les digo: Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá la puerta.

Lucas 11:9

*El Poder de la Oración: Un análisis
Teológico y Bíblico*

67. Dios aborrece hasta la oración
del que se niega a obedecer la ley.
Proverbios 28:9